

συγκέντρωσης δοτών και της συγκέντρωσης αποδεκτών, αντίστοιχα. Άρα ,

$$N_D = [J / (e \Phi \rho)] + N_A \quad (6.3.15)$$

Εξάλλου, επειδή η συγκέντρωση N_{D+} των ιονισμένων δοτών δίδεται ως:

$$N_{D+} = N_D \frac{1}{1 + 2 \exp [(E_F - E_D) / kT]} \quad (6.3.16)$$

ή , ισοδύναμα , αφού ορισθεί η βοηθητική ποσότητα

$$h_4 = \exp [(E_F - E_D) / kT] \quad , \quad (6.3.17)$$

ως :

$$N_{D+} = N_D / (1 + 2h_4) \quad , \quad (6.3.18)$$

η εξίσωση ουδετερότητας του φορτίου (6.3.9) γράφεται ισοδύναμα ως:

$$n + N_A = N_D / (1 + 2h_4) \quad . \quad (6.3.19)$$

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση αυτήν την συγκέντρωση n των ηλεκτρονίων , βάσει των σχέσεων (6.2.5) και (6.3.5) , ως

$$n = u / (eh_2\rho) \quad , \quad (6.3.20)$$

την συγκέντρωση N_a των αποδεκτών βάσει της σχέσεως (6.3.13) και την συγκέντρωση N_D των δοτών βάσει της σχέσεως (6.3.15) και λύνοντας ως προς τον ρυθμό μετακινήσεως του συνόρου λαμβάνουμε:

$$\rho = \frac{h_2}{e h_2 h_4} \left[\frac{J}{\phi} - \frac{u (1+h_4)}{h_2} \right] . \quad (6.3.21)$$

Η τελική έκφραση του ρυθμού μετατοπίσεως του συνόρου x εγκλείει την φυσική σημασία ότι : Όσοι από τους φορείς τους μεταφερόμενους δια του φωτορρέυματος J δεν αύξανουν το παραμένον φορτίο [$u = \theta(\sigma d) / \theta R$] είναι εκείνοι οι οποίοι εξουδετερώνουν τοπικές ιονισμένες προσμεξείες και , άρα , μετατοπίζουν το σύνορο x της μεσεπιφανείας ($\rho = \theta x / \theta R$) .

Έτσι, μετά την παροχή συνολικής δόσεως φωτονίων R στο επιταξιακό, από τις πειραματικές μετρήσεις των μεγεθών (σd) και (nd) και τον θ , βάσει αυτών, υπολογισμό των μεγεθών $\langle \mu \rangle$, $u = \theta(\sigma d) / \theta R$ και $v = \theta(nd) / \theta R$, οι τύποι:

$$\rho = \frac{h_2}{e h_2 h_4} \left[\frac{J}{\phi} - \frac{u(1+h_4)}{h_2} \right] , \quad (6.3.22)$$

$$N_A = \frac{1}{2} \left[\frac{h_3}{h_2} - \frac{u}{eh_2\rho} \right] , \quad (6.3.23)$$

$$N_D = \frac{J}{e\tau\rho} + N_A \quad (6.3.24)$$

προσδιορίζουν τον αντίστοιχο (στην δόση R) ρυθμό ρ μετατοπίσεως του συνόρου x , την τοπική (στην θέση x) συγκέντρωση αποδεκτών N_A και την τοπική συγκέντρωση δατών N_D, αντίστοιχα.

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

7.1 ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ, ΨΥΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ο κρυοστάτης, εντός του οποίου τοποθετείται το δείγμα, αποτελείται εσωτερικά από ένα χάλκινο κυλινδρικό σώμα, που εξασφαλίζει μεγάλη θερμική αγωγιμότητα μεταξύ του χώρου ψύξεως και του δείγματος, και εξωτερικά από ένα κινητό ορειχάλκινο επινικελωμένο κυλινδρικό δοχείο. Ο ενδιάμεσος χώρος επικοινωνεί με συγκρότημα περιστροφικής αντλίας κενού και αντλίας διαχύσεως της Leybold-Heraeus. Επιτυγχάνεται, έτσι, η δημιουργία κενού (10^{-4} - 10^{-5}) Torr, συνεπώς καλή θερμική μόνωση του δείγματος από το περιβάλλον και μη επηρεασμός της επιφάνειας του δείγματος από τα συστατικά του αέρα.

Η ψύξη γίνεται με κλειστό κύκλωμα αερίου He, κατασκευασμένου από την Air Products, από το άνω μέρος του κρυοστάτη, το οποίο συγκοινωνεί με τον συμπιεστή. Η θερμοκρασία της περιοχής του δείγματος μετράται με θερμοστοιχείο Chromel/Au. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του δείγματος στην περιοχή [20 , 330] K επιτυγχάνεται με ακρίβεια 0.01 K μέσω ρυθμιστή και παθητικού

θερμαντικής αντιστάσεως Ge.

Το δείγμα τοποθετείται σε χάλκινο στέλεχος, το οποίο προσαρμόζεται στο κάτω μέρος του χάλκινου κυλινδρικού σώματος του κρουστάτη. Η ηλεκτρική μόνωση του δείγματος από το χάλκινο στέλεχος εξασφαλίζεται με ένα παρεμβαλλόμενο λεπτό φύλλο μύκας και κόλλα μεγάλης θερμικής αγωγιμότητας και ηλεκτρικής αντιστάσεως (thermal grease).

Στο [Σχήμα 7.1] φαίνεται ο ανωτέρω κρουστάτης.

7.2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ.

Για την παραγωγή του μαγνητικού πεδίου χρησιμοποιείται ηλεκτρομαγνήτης της εταιρείας Newport με κωνικούς πόλους. Η τροφοδοσία του ηλεκτρομαγνήτη γίνεται με συνεχές σταθεροποιημένο ρεύμα. Η αναστροφή της φοράς του μαγνητικού πεδίου επιτυγχάνεται μέσω μεταγωγού, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο τροφοδοτικό. Η τιμή B του μαγνητικού πεδίου συνάρτησε του ρεύματος I_{HM} του ηλεκτρομαγνήτη προσδιορίθηκε με μαγνητόμετρο Hall, με ακρίβεια 1%.

Στο [Σχήμα 7.2] φαίνεται η καμπύλη βαθμολογίας $B=B(I_{HM})$.

7.1

Ηλεκτρομαγνήτης NEWPORT

7.2

7.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

Στο [Σχήμα 7.3.1] φαίνεται το σύστημα των ηλεκτρικών μετρήσεων του πειράματος: Η δομή της χρησιμοποιούμενης πηγής σταθερού ρεύματος για το δείγμα φαίνεται στο [Σχήμα 7.3.2]. Η μέτρηση του ρεύματος γίνεται με ψηφιακό πολύμετρο Keithley 171. Η ,δε, μέτρηση των τάσεων γίνεται με ψηφιακό πολύμετρο Fluke 8800A . Ο διακόπτης αναστροφής της φοράς του συνεχούς ρεύματος και ο μεταγωγός για την εκ περιτροπής μέτρηση των πτώσεων τάσεως και της τάσεως Hall , σύμφωνα με την γεωμετρία van der Pauw^[42] , εμπεριέχονται στην διάταξη της πηγής σταθερού ρεύματος.

7.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Στο [Σχήμα 7.4] φαίνεται το σύστημα φωτισμού του δείγματος : Η χρησιμοποιούμενη φωτοδίοδος LED περιοχής ερυθρού, με ενέργεια φωτονίων μεγαλύτερη του ενεργειακού χάσματος του ημιαγωγού GaAs ($E_g(20k)=1.52$ eV), είναι στερεωμένη στον ένα πόλο του ηλεκτρομαγνήτη ώστε τα φωτόνια να

a ... $R_{12,34}$
 b ... $R_{23,41}$
 c ... Hall

7.3.1

